

УДК 811

DOI: 10.5281/zenodo.19605330

И. С. Бондаренко © 2024

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет
им. Коста Левановича Хетагурова»

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИРАНСКИХ ЗАИМСТОВАНИЙ

В статье рассматривается вопрос о специфике славяно-иранских языковых контактов. На основе методики кросс-культурного анализа проиллюстрированы лингвокультурные особенности иранских заимствований в современном русском языке. Актуальность темы обусловлена необходимостью продемонстрировать роль заимствованной лексики, а именно иранизмов, в процессе взаимодействия двух культур. В ходе исследования было выявлено, что процесс заимствования иранской лексики сопровождается различными трансформациями в семантической структуре слова, что обусловлено культурными особенностями этноса, которые отразились и закрепились в языке.

Ключевые слова: заимствованная лексика, иранизм, лингвокультурология, кросс-культурный анализ.

Язык представляет собой сложную динамическую систему, находящуюся в постоянном движении, т. е. непрерывно развивающуюся и совершенствующуюся. При этом наиболее подвижным и открытым для разного рода изменений представляется лексический уровень языковой системы. Одним из основных источников обновления языка, пополнения его словарного состава новыми лексическими единицами является заимствование, условием существования которого являются контакты между народами, а вместе с тем и между их языками.

Россия, как и другие страны, во все периоды своего существования развивалась не изолированно от других государственных образований, а вступала с ними в различного рода отношения: экономические, общественные, культурные, политические. В связи с этим во все исторические эпохи своего развития Россия подвергалась различным социокультурным влияниям.

Взаимодействие России со странами Востока, на наш взгляд, представляет собой пример одного из важнейших векторов межгосударственного взаимодействия. Это объясняется тем, что восточный тип культуры, который «ориентирован на традиционные образы поведения, коллективизм и вместе с тем тяготение к деспотическому началу, отрицание индивидуализма, духовность и нравственное совершенствование» близки нравственным установкам русской культуры [5, с. 153]. Это обуславливает возможность восточного влияния на русский язык, формировавшегося, конечно, исторически.

Как отмечают исследователи, «политико-экономические отношения России с Ираном (Персией) насчитывают более пяти веков» [3, с. 6]. На современном этапе развития эти государства продолжают активно налаживать сотрудничество во всех сферах жизни общества. Связи Ирана и России многогранны, народы обеих стран взаимодействуют на различных уровнях и по широкому кругу вопросов: геополитических, дипломатических, военных, экономических, культурных.

Активное развитие взаимоотношений России с Востоком объясняет наличие в русском языке лексических единиц восточного происхождения. Среди них особую группу составляют иранизмы, которые представляют собой один из древнейших слоев заимствований в русском языке. Они проникали в состав русского языка в течение нескольких веков из различных источников. Следует отметить, что большая часть лексем была заимствована русским языком в связи с необходимостью обозначить новые для русского народа реалии и понятия, появление которых обусловлено экономическими,

военными, торговыми и другими контактами. При этом процесс взаимодействия двух языков происходил как напрямую, так и опосредованно, то есть через языки других народов, в первую очередь это были языки тюркской группы.

Как известно, процесс заимствования представляет собой один из способов развития современного русского языка, который быстро и гибко реагирует на потребности общества. В связи с этим, славяно-иранские контакты стали одним из механизмов появления заимствованной лексики в русском словарном составе.

Следует отметить, что, попадая на русскую почву, иранизмы подвергаются ряду адаптаций к системе принимающего языка, в связи с чем, происходят различного рода изменения: фонетические, морфологические, лексико-семантические. Особым видом трансформации иноязычной лексики можно считать различия в восприятии одного понятия носителями различных этнокультур, что приводит к изменению семантической структуры слова, имеется в виду как понятийно-денотативный компонент семантической структуры слова, так и прагматический. Эти трансформации обусловлены особенностями ментальности того или иного народа.

Таким образом, можно утверждать, что в системе любого языка выделяется общечеловеческий, то есть универсальный компонент, а также национально-специфический, отражающий социально-политические, национально-культурные особенности этноса.

Изучением данного вопроса занимается такая наука как лингвокультурология, «возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке» [4, с. 28]. Данная научная дисциплина рассматривает язык как «культурный код нации» [1].

В рамках лингвокультурологии развился новый метод, получивший название кросс-культурный. Кросс-культурный анализ можно определить как «контрастивный анализ значимых для данной лингвокультуры концептов, подразумевающий изучение «культурной истории» слов, их репрезентирующих» [2, с. 7]. Данный метод позволяет исследовать язык и культуру в диалоге и взаимодействии. При этом кросс-культурный анализ предполагает рассмотрение лингвокультуры языка-донора и лингвокультуры языка-реципиента и последующее сопоставление полученных результатов. Таким образом, данный метод, продолжая традиции сопоставительных исследований, рассматривает иноязычные слова с дополнительным контрастивным описанием их лексических значений, которое предполагает рассмотрение различий в семантике сопоставляемых единиц, а также лингвокультурный комментарий результатов. Он позволяет взглянуть на язык как на транслятор культурных смыслов. Следовательно, в процессе кросс-культурного метода исследования иноязычная лексика представляет собой не только элемент конкретного языка, но и «явление, «проходящее» через разные культуры», которое при этом наделяется новыми культурными коннотациями [2, с. 3].

Так как язык есть отражение культуры, то все этнические особенности проявляются прежде всего в словарном составе языка, а лексика в свою очередь есть национальный маркер языковой картины мира.

Специфические культурные особенности того или иного этноса прежде всего выражаются в безэквивалентной лексике, то есть в лексических единицах, непередаваемых на другие языки и номинирующих реалии той или иной национальной культуры. Данные лексемы перешли в русский язык, сохранив свое исконное значение. К данной группе можно отнести следующие примеры:

риал — денежная единица Ирана, Йеменской Республики (БСИС): «*На что был лихой торгаш — ни риала не уступал, со вкусом, выдумкой торговался...*» (НКРЯ);

русари — платок, которым иранские женщины обязаны покрывать голову: «*Классический русари представляет собой сложенную по диагонали ткань квадратной*

формы, которая завязывается под подбородком или удерживается с помощью предохранительного штифта или зажимы».

азан — призыв к всеобщей молитве мусульман (Википедия): «С ее старинного минарета уже прозвучал первый *азан*» (НКРЯ).

См. также: *инжир, изумруд, нефть* и т.п.

Вторую группу составляют слова, при адаптации которых происходит расширение семантемы, то есть у слова появляются дополнительные лексико-семантические варианты. Данный процесс представляется закономерным, его суть состоит в том, что лексема, попадая в чужую языковую среду, увеличивает объем семантики, то есть используется шире, чем в языке-доноре.

Заемствование «бадя» в русском языке имеет несколько значений. *Бадья* — 1. деревянное окованное или металлическое широкое ведро, суженное к низу (для извлечения из колодцев и шахт воды, руды, земли и т.п.). 2. шутол. Об очень большой посудине. 3. Количество чего-л. (обычно жидкого или сыпучего) (БРЭС). В языке-источнике *бадя* — широкое, низкое деревянное ведро (ТСРЯ); металлическая, глиняная или другая посуда для пищи: «Пустая железная *бадя*, громыхая, опускалась в недра *кочегарки*» (НКРЯ). Таким образом, представленная лексема была заимствована русским языком в общем смысле, в дальнейшем в результате метонимического переноса приобрела новое значение (мера жидкости), и только после этого у слова появилось еще одно значение — переносное, шутовское.

Примером изменения семантического объема можно считать лексему «базар», у которой в результате вторичной номинации развилось новое переносное значение. *Базар* — перен. Шум, крик (СО): «А греки обидчивые, не дай Бог пропустить кого-то, такой базар подымут, что с ума сойдешь» (НКРЯ) и иран. *базар* — место, где происходит торговля, чаще всего, на площади (СИС): «Может, собирают его сметану, да на базар продавать носят» (НКРЯ).

Отметим, что в России (в отличие от рынка) для базара характерна стихийность и неорганизованность и вместе с тем отсутствие контролирующих служб и регулирующей нормально-правовой документации. Это обусловило появление в русской культуре нового переносного значения данной лексемы, характеризующего беспорядок и неразбериху (Википедия).

Аналогичным примером является трансформация иранизма «балаган». *Балаган* — перен. Нечто грубое, шутовское, пошло-несерьезное (ТСРЯ): «А Платонов умудрился устроить балаган, откровенное посмешище» (НКРЯ) и иран. *балаган* — временная легкая постройка для ярмарочной торговли, зрелищ (БСИС): «То, что каждый апрель уже 41 год происходит в 26 специально построенных павильонах (да и во всем Милане), скорее похоже на балаган» (НКРЯ).

Изначально под балаганом подразумевалось деревянное временное строение, предназначенное для ярмарочной торговли, а также показа зрелищ и цирковых представлений. В балаганах имелись небольшие площадки под крышей для балконных зазывал, которые как можно громче расхваливали представление, привлекая внимание публики, артисты и музыканты одновременно шутили и играли на музыкальных инструментах. В связи с этим современным русским языке данная лексема приобрела переносное значение. Таким образом, выражение «устроили балаган» стало употребляться для обозначения чего-то шумного, несерьезного, пошлого.

В отдельную группу следует отнести заимствования, которые в процессе адаптации в языке-реципиенте, подверглись сужению семантического объема. При заимствовании лексемы, ранее обозначавшие более широкий круг предметов или явлений в языке-доноре, сокращают свой понятийный объем и начинают обозначать отдельные понятия или реалии в принимающем языке.

Примером сужения понятийного объема заимствующей лексемы в языке-реципиенте можно считать слово «парча». В русском языке *парча* — плотная шелковая сложно-узорчатая ткань, затканная золотыми или серебряными нитями (ТСИС). Следует отметить, что в русских сказках парча обычно является дорогим подарком девушке и вместе с тем символом богатства и обеспеченности. В языке-доноре, то есть в персидском языке, *парча* — ткань разного вида, используемая при шитье одежды, штор, постельных принадлежностей и т.п.; отрезок, часть, кусок; единица измерения текстиля и т.п. Таким образом, при заимствовании русским языком лексема «парча», обозначающая наименование ткани, была конкретизирована.

Сужение исконного значения наблюдается и при адаптации лексемы «бакшиш», употребляемой в иранской культуре для обозначения любого вида подношения. В русском языке данное слово подверглось сокращению семантики и стало обозначать взятку, изменив вместе с тем и свое коннотативное значение.

Бакшиш — плата, мзда, взятка: «*После осмотра дворца араб содрал с нас довольно большой бакшиш и еще повел в одну арабскую лавочку*» (НКРЯ) и иран. *бакшиш* — чаевые, благотворительные пожертвования, а также определенные формы политической коррупции (Википедия): «*Про Кавказ, Закавказье, Среднюю Азию не говорю — там бакшиш испокон веков в почете*» (НКРЯ).

Заимствованная лексика может претерпевать изменениям не только в понятийно-денотативной части семантики, но и в ее коннотативном компоненте. Таким образом, для транслируемых в русскую речь иранизмов характерна и коннотативная динамика.

К примерам слов, подвергшихся изменениям в коннотативном компоненте, можно отнести иранизм «кальян». *Кальян* — «у восточных народов: специальное устройство для курения табака, способствующее очищению табачного дыма во время его прохождения через сосуд, наполненный водой, часто с добавлением ароматических веществ» (СИС) и иран. *кальян* — «прибор для курения табака у восточных народов, в котором табачный дым очищается, проходя через сосуд, наполненный водой» (ССИС): «*Посетители кофеен курят кальян и играют в нарды*» (НКРЯ). Курение кальяна в Иране можно считать особой традицией, которая интегрирована в иранскую культуру. Его курят и днем, и вечером, до работы и после работы, и даже перед сном. Именно поэтому туристам, прибывшим в республику, нередко предлагают посетить кальянную или чайхану, которые есть практически во всех городах. Главное время препровождения в таких мужских заведениях — курение кальяна. В связи с этим лексема «кальян» в иранской культуре наделена положительным эмоционально-модальным оттенком, в русской культуре он сменяется отрицательной коннотацией.

К данной группе слов также можно отнести и следующие лексемы:

рамадан — девятый месяц в мусульманском календаре, а также пост в этом месяце (СИС): «*А дальше начался месяц Рамадан, когда ничего не решается, люди вообще не работают*» (НКРЯ) и иран. *рамадан* — девятый месяц мусульманского лунного календаря; сорокадневный строгий пост у мусульман. (СО). Положительный эмоционально-модальный оттенок становится нейтральным в русской культуре.

Намаз — мусульманский религиозный обряд (ССИС): «*Шестеро босых мужчин, стоя на коленях, совершали намаз*» (НКРЯ) и иран. *намаз* — обязательная ежедневная пятикратная молитва» (Википедия). Положительная коннотация сменяется нейтральной.

Навруз — новый год по иранскому солнечному календарю; и иран. *навруз* — праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю (Википедия): «*Традиции требуют встречать Навруз в чистой одежде и в прибранном доме, раздав все долги*» (НКРЯ). Для иранского народа *Навруз* — это один из главных праздников в году, это праздник весны и новой жизни. Традицию празднования чтут и

передают из поколения в поколения. Положительный эмоционально-модальный оттенок сменяется нейтральным

Представленные выше слова являются иллюстрацией коннотативной динамики. При этом понятийно-денотативный компонент данных примеров остается неизменным. Данное обстоятельство представляется закономерным, что обусловлено тем, что данные лексемы отражают моральные и нравственные установки восточного мира, основой которых являются религиозные принципы ислама.

В ходе данного исследования был сделан вывод о том, что после длительного застоя славяно-иранских связей, отношения между двумя странами, а, следовательно, и между их языками активизировались, что обуславливает появление в русском языке новых слов иранского происхождения. Данный факт объясняется близостью двух культур. Однако иранизмы, будучи в своем большинстве экзотизмами, не оказывают влияния на русскую ментальность, в связи с тем, что отличительной чертой культуры Ирана являются моральные установки, которые ориентированы на религиозные принципы ислама. Таким образом, проведенный анализ лексических заимствований дает возможность утверждать, что иранизмы, в процессе перехода в языковую систему русского языка претерпевают ряд изменений в содержательном плане. Выявленные различия в семантическом и коннотативном компонентах приведенных примеров позволяют судить о том, что восприятие понятий носителями языка связано прежде всего с особенностями ментальности представителей той культуры, в котором функционирует слово. Процесс заимствования иранизмов в современном русском языке характеризуется в первую очередь изменениями в семантическом объеме лексических единиц. Данный факт обусловлен культурными особенностями той языковой среды, в которой функционирует понятие. Семантика слов может изменяться как коренным образом, так и частично.

ЛИТЕРАТУРА

1. Головкин Ж. С. Культура и язык: аспекты взаимодействия / Ж.С. Головкин. — Белгород: БелГУ, 2008. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-i-yazyk-aspekty-vzaimodeystviya/viewer>.
2. Гусакова Ю. О. Кросскультурный анализ французских заимствований (на материале русского языка): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 21.10.2010 / Ю.О. Гусакова. — Белгород, 2010. — 21 с.
3. Дунаева Е. В. Предисловие / Е. В. Дунаева, В. И. Сажин // Российско-иранские отношения. Проблемы и перспективы: Сборник статей международной конференции, Москва, 03 марта 2014 года / ИВ РАН; Под ред. Е. В. Дунаевой, В. И. Сажина. — Москва: Институт востоковедения РАН, 2015. — С. 6–11.
4. Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. Пособие / В. А. Маслова. — 2-е изд., стереотип. — М.: Академия, 2004. — 208 с.
5. Сенько Е. В. Заимствование на современном этапе развития русского языка / Е.В. Сенько, Э.Г. Кисарова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2016. — № 4-1(58). — С. 152–154.

ИСТОЧНИКИ

1. Национальный корпус русского языка. — Режим доступа: <https://ruscorpora.ru/new/>.
2. Словарь иностранных слов. — 13-е изд., стереотип. — М.: Рус. Яз., 1986. — 608 с.
3. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. — М.: Темп, 2007. — Режим доступа: www.ozhegov.org.
4. Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000 слов. — 3-е изд., стер. — М.: Рус. яз., 2000. — 742 с.
5. Толковый словарь иноязычных слов: Ок. 25000 слов и словосочетаний / Л. П. Крысин. — М.: Рус. яз., 1998. — 846 с.
6. Большой Российский энциклопедический словарь. — Репр. изд. — М.: Большая Российская энцикл., 2009. — 1887 с.
7. Большой словарь иностранных слов/ Сост. А. Ю. Москвин. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. — 816 с.
8. Википедия. [Электронный ресурс]. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

Поступила в редакцию 06.03.2024 г.

CROSS-CULTURAL ANALYSIS OF IRANIAN BORROWINGS

The article discusses the specifics of Slavic-Iranian language contacts. The linguistic and cultural features of Iranian borrowings in modern Russian are illustrated on the basis of the methodology of cross-cultural analysis. The relevance of the topic is due to the need to demonstrate the role of borrowed vocabulary, namely Iranisms, in the process of interaction between two cultures. The study revealed that the process of borrowing Iranian vocabulary is accompanied by various transformations in the semantic structure of the word, which is due to the cultural characteristics of the ethnic group, which are reflected and entrenched in the language.

Key words: *borrowed vocabulary, Iranism, linguoculturology, cross-cultural analysis.*

Бондаренко Ирина Сергеевна.

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, РФ.

Ассистент кафедры русского языка.

E-mail: irina.bondarenko1999@mail.ru

Bondarenko Irina Sergeevna.

North Ossetian State University after

K.L. Khetagurov,

Vladikavkaz, RF.

Assistant of the Russian Language Department.

E-mail: irina.bondarenko1999@mail.ru

УДК 81'42

Д. А. Шмыгарева © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, доцент Е. Н. Бекасова)*

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОСЁЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Топонимическая система посёлка Первомайский представляет интерес, поскольку его территория обживалась практически с формирования Оренбургской губернии как земли, с одной стороны, принадлежащей солеруднику, а с другой, ставшей важным сторожевым форпостом оренбургского казачества. Однако историческое возрождение почти более чем через полтора века определило генетическую разнородность в топонимических названиях, а также особенности формирования названий линейных внутриселковских объектов.

Ключевые слова: *топонимы, ойконим, годонимы, микротопонимы, Оренбургская область.*

Первые системные описания топонимики Оренбуржья принадлежат известному оренбургскому краеведу, диалектологу и топонимисту Б. А. Моисееву, однако несмотря на это территория большинства «районов Оренбургской области исследована спорадически и выборочно, вследствие чего необходима целенаправленная работа по составлению реестра географических названий и их научному описанию» [1, с. 102], тем более, что формирование топонимического ландшафта сохраняет не только следы древних кочевников, активного заселения края в XVIII в., сложные переплетения топонимов в процессе освоения земель переселенцами, но и весьма императивные смены в советский и перестроечный периоды [10].

При этом следует помнить, что крупнейший отечественный специалист в области ономастики А. В. Суперанская отмечала, что «любое небольшое региональное исследование оказывается вкладом в общую теорию имени собственного» [8, с. 4].

В связи с этим нами были собраны и исследованы топонимические единицы на территории посёлка Первомайский Оренбургского района Оренбургской области. Топонимическая система посёлка Первомайский определялась как историей его заселения, так и спецификой его развития как населённого пункта. Большинство таких сведений